

TRAUMA EM CASOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA: LESÕES NA REGIÃO BUCOMAXILOFACIAL E A IMPORTÂNCIA DA INTERVENÇÃO ODONTOLÓGICA

Ciências da Saúde, Edição 123 JUN/23 SUMÁRIO / 16/06/2023

TRAUMA IN CASES OF DOMESTIC VIOLENCE: INJURIES IN THE ORAL MAXILLOFACIAL REGION AND THE IMPORTANCE OF DENTAL INTERVENTION

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8224496

Leila da Silva Bortolato¹; Evelyn Iara Ferreira Melo Dias²; Cícero Francismary Almeida Alves Feitoza Segundo³; Sávio José da Silva Brito⁴; Iasmin Soares Souza Santos⁵; Marlúcia Anjos Oliveira⁶; Ana Luisa Teixeira Favari⁷; Ana Paula Nogueira Godoi⁸; Erika Fernanda Abreu Seabra⁹; Jacob Gaiozo Castelo Branco Neto¹⁰; Lorena Lacerda Alcântara¹¹; Cleison Rosa Leite¹²

RESUMO

A violência doméstica é um grave problema que afeta milhões de pessoas em todo o mundo, causando danos físicos, emocionais e psicológicos. Entre os tipos de violência sofrida, o trauma físico na região bucomaxilofacial é particularmente preocupante, devido às suas potenciais consequências funcionais e estéticas. Dessa forma, o presente estudo possui como objetivo investigar o papel da intervenção odontológica no atendimento às vítimas de violência doméstica com lesões bucomaxilofaciais, compreendendo as técnicas e abordagens utilizadas pelos profissionais para avaliação, diagnóstico, tratamento e

acompanhamento dessas lesões. Para a construção deste artigo foi realizado um levantamento bibliográfico nas bases de dados SciVerse Scopus, Scientific Electronic Library Online (Scielo), U.S. National Library of Medicine (PUBMED) e ScienceDirect, com auxílio do gerenciador de referências Mendeley. A intervenção odontológica desempenha um papel crucial no atendimento às vítimas de violência doméstica com lesões bucomaxilofaciais. Os profissionais odontológicos não apenas tratam as lesões físicas, mas também oferecem apoio emocional e psicológico às vítimas, colaboram com outros profissionais de saúde e fornecem cuidados de acompanhamento a longo prazo. Essa abordagem multidisciplinar e abrangente é fundamental para ajudar as vítimas a se recuperarem fisicamente e emocionalmente, contribuindo para a reconstrução de suas vidas após a violência doméstica.

Palavras-chave: Violência doméstica. Trauma maxilofacial. Abuso.

SUMMARY

Domestic violence is a serious problem that affects millions of people around the world, causing physical, emotional and psychological harm. Among the types of violence suffered, physical trauma in the bucomaxillofacial region is particularly worrying, due to its potential functional and aesthetic consequences. Thus, the present study aims to investigate the role of dental intervention in the care of victims of domestic violence with oral and maxillofacial injuries, understanding the techniques and approaches used by professionals for the evaluation, diagnosis, treatment and follow-up of these injuries. For the construction of this article, a bibliographical survey was carried out in the databases SciVerse Scopus, Scientific Electronic Library Online (Scielo), U.S. National Library of Medicine (PUBMED) and ScienceDirect, with the help of the Mendeley reference manager. Dental intervention plays a crucial role in caring for victims of domestic violence with oral and maxillofacial injuries. Dental professionals not only treat physical injuries, but also provide emotional and psychological support to victims, collaborate with other health professionals, and provide long-term follow-up care. This multidisciplinary and comprehensive approach is critical to helping

victims recover physically and emotionally, helping to rebuild their lives after domestic violence.

Keywords: Domestic violence. Maxillofacial trauma. Abuse.

1 INTRODUÇÃO

A violência doméstica é um grave problema que afeta milhões de pessoas em todo o mundo, causando danos físicos, emocionais e psicológicos. Entre os tipos de violência sofrida, o trauma físico na região bucomaxilofacial é particularmente preocupante, devido às suas potenciais consequências funcionais e estéticas. Nesse contexto, a intervenção odontológica desempenha um papel crucial na avaliação, tratamento e recuperação dessas lesões, fornecendo cuidados especializados e contribuindo para a reabilitação das vítimas (BOYES; FAN, 2020; WONG et al., 2014).

No âmbito da violência doméstica, as lesões na região bucomaxilofacial podem ser resultado de diversos mecanismos de agressão, como socos, chutes, mordidas e uso de objetos contundentes. Esses traumas podem levar a fraturas faciais, lesões dentárias, contusões, lacerações e danos aos tecidos moles, causando dor intensa, perda de função, dificuldades na alimentação e problemas estéticos visíveis. Além disso, as vítimas podem apresentar sequelas psicológicas, como ansiedade, depressão e baixa autoestima (BOYES; FAN, 2020; WONG et al., 2014).

A intervenção odontológica desempenha um papel fundamental no atendimento a vítimas de violência doméstica com lesões bucomaxilofaciais. Os profissionais da área possuem conhecimentos especializados em traumatologia facial e estão aptos a realizar uma avaliação minuciosa e precisa dos danos causados, identificando fraturas, lesões dentárias e outras alterações. Além disso, eles são capazes de implementar medidas terapêuticas adequadas, como imobilização, cirurgia reparadora, restaurações dentárias e tratamento de infecções, visando restabelecer a função e a estética do complexo bucomaxilofacial (REKAWEK et al., 2021).

Além do tratamento das lesões físicas, a intervenção odontológica também desempenha um papel importante na abordagem multidisciplinar das vítimas de violência doméstica. Os profissionais podem colaborar com outros especialistas, como psicólogos, assistentes sociais e profissionais de saúde, para fornecer suporte integral às vítimas. Através de uma abordagem humanizada e empática, os dentistas podem contribuir para a recuperação global das vítimas, ajudando-as a reconstruir sua autoconfiança, restaurar sua saúde bucal e superar o impacto traumático da violência sofrida (REKAWEK et al., 2021; TESTA et al., 2023).

Dessa forma, o presente estudo possui como objetivo investigar o papel da intervenção odontológica no atendimento às vítimas de violência doméstica com lesões bucomaxilofaciais, compreendendo as técnicas e abordagens utilizadas pelos profissionais para avaliação, diagnóstico, tratamento e acompanhamento dessas lesões.

2 METODOLOGIA

Refere-se a uma revisão integrativa de literatura, de caráter qualitativa. A revisão de literatura permite a busca aprofundada dentro de diversos autores e referenciais sobre um tema específico, nesse caso trauma em casos de violência doméstica: lesões na região bucomaxilofacial e a importância da intervenção odontológica (PEREIRA et al., 2018).

Sendo assim, para a construção do presente artigo, foi estabelecido um roteiro metodológico baseado em seis fases, a fim de nortear a estrutura de uma revisão integrativa, sendo elas: elaboração da pergunta norteadora, organização dos critérios de inclusão e exclusão e a busca na literatura, caracterização dos dados que serão extraídos em cada estudo, análise dos estudos incluídos na pesquisa, interpretação dos resultados e apresentação da revisão.

Foi utilizada a estratégia PICOS para a elaboração da pergunta norteadora, sendo o PICOS (Patient/population/disease; Exposure or issue of interest, Comparison Intervention or issue of interest Outcome), a População (P): Pacientes com trauma doméstico; Intervenção (I): Odontologia; Comparador (C): Não se aplica;

Desfecho (O): Não se aplica; Desenho do estudo (S) = Estudos prospectivos e retrospectivos, randomizados e não randomizados. Diante disso, construiu-se a questão norteadora: “qual a importância da intervenção odontológica em pacientes que sofreram de trauma facial em decorrência de violência doméstica?” (Tabela 1).

Tabela 1 – Elementos da estratégia PICOS, Brasil, 2023.

Componentes	Definição
P – população	Pacientes com trauma doméstico
I – Intervenção	Odontologia
C – Comparador	Não se aplica
O – Desfecho	Não se aplica
S – Desenho do estudo	Estudos prospectivos e retrospectivos, randomizados e não randomizados.

Fonte: Autoria própria, 2023.

Buscas avançadas foram realizadas em estratégias detalhadas e individualizadas em quatro bases de dados: SciVerse Scopus (<https://www-scopus.ez43.periodicos.capes.gov.br/>), Scientific Eletronic Library Online – Scielo (<https://scielo.org/>), U.S. National Library of Medicine (PUBMED) (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/>) e ScienceDirect (<https://www-webofknowledge.ez43.periodicos.capes.gov.br/>), com auxílio do gerenciador de referência Mendeley. Os artigos foram coletados no mês de dezembro de 2022 e contemplados entre os anos de 2000 a 2022.

A estratégia de pesquisa desenvolvida para identificar os artigos incluídos e avaliados para este estudo baseou-se em uma combinação apropriada de termos MeSH (www.nlm.nih.gov/mesh/meshhome.html), nos idiomas português e inglês.

Considerou-se como critério de inclusão os artigos completos disponíveis na íntegra nas bases de dados citadas, nos idiomas inglês e português e relacionados com o objetivo deste estudo. Os critérios de exclusão foram artigos incompletos, duplicados, resenhas, estudos in vitro e resumos.

A estratégia de pesquisa baseou-se na leitura dos títulos para encontrar estudos que investigassem a temática da pesquisa. Caso atingisse esse primeiro objetivo, posteriormente, os resumos eram lidos e, persistindo na inclusão, era feita a leitura do artigo completo. Na sequência metodológica foi realizada a busca e leitura na íntegra dos artigos pré-selecionados, os quais foram analisados para inclusão da amostra.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com base na revisão de literatura feita nas bases de dados eletrônicas citadas, foram identificados 2795 artigos científicos, dos quais 324 estavam duplicados com dois ou mais índices. Após a leitura e análise do título e resumos dos demais artigos outros 2390 foram excluídos. Assim, 81 artigos foram lidos na íntegra e, com base nos critérios de inclusão e exclusão, apenas 22 artigos foram selecionados para compor este estudo. O fluxograma com detalhamento de todas as etapas de seleção está na figura 1.

Figura 1 – Fluxograma de identificação e seleção dos estudos

Fonte: os autores, 2023.

A intervenção odontológica desempenha um papel fundamental no atendimento às vítimas de violência doméstica com lesões bucomaxilofaciais. Durante a avaliação inicial, os profissionais odontológicos realizam uma análise minuciosa das lesões, utilizando exames clínicos, radiográficos e de imagem para identificar fraturas faciais, lesões dentárias e outros danos aos tecidos moles (REKAWEK et al., 2021; TESTA et al., 2023).

Com base no diagnóstico, os dentistas são capazes de implementar medidas terapêuticas adequadas. No caso de fraturas faciais, são utilizadas técnicas de imobilização, como o uso de placas e parafusos, para realinhar e fixar os ossos fraturados. Em casos de lesões dentárias, procedimentos de restauração são

realizados para recuperar a integridade e a função dos dentes afetados (REKAWEK et al., 2021; SOUZA et al., 2023; TESTA et al., 2023).

Além do tratamento das lesões físicas, a intervenção odontológica também desempenha um papel importante no cuidado emocional e psicológico das vítimas. Os dentistas adotam uma abordagem humanizada e empática, fornecendo um ambiente acolhedor e seguro para que as vítimas possam expressar seus medos e preocupações. A comunicação efetiva e o apoio emocional ajudam a criar uma relação de confiança entre o profissional e a vítima, contribuindo para o processo de recuperação (OLDING et al., 2021).

A colaboração multidisciplinar também desempenha um papel fundamental no atendimento às vítimas de violência doméstica. Os dentistas trabalham em conjunto com psicólogos, assistentes sociais e outros profissionais de saúde para fornecer uma abordagem abrangente e integral. Essa colaboração permite a identificação e o encaminhamento adequado das vítimas para outros serviços de apoio, como acompanhamento psicológico e assistência social, contribuindo para sua recuperação global (LE et al., 2001).

A intervenção odontológica não se limita apenas ao tratamento imediato das lesões, mas também inclui o acompanhamento a longo prazo. Os dentistas realizam consultas de acompanhamento para avaliar a evolução das lesões, verificar a integridade dos tratamentos realizados e fornecer suporte contínuo às vítimas. Esse cuidado contínuo é essencial para garantir uma recuperação adequada e prevenir complicações futuras (ALIBHAI et al., 2012).

No contexto da violência doméstica, as lesões bucomaxilofaciais podem variar em gravidade e extensão. Podem incluir fraturas faciais, luxações da mandíbula, avulsão de dentes, lacerações dos lábios e tecidos moles, além de danos estéticos e funcionais. A intervenção odontológica busca não apenas reparar essas lesões, mas também promover a recuperação e o bem-estar geral das vítimas (ALIBHAI et al., 2012).

Durante a intervenção odontológica, o profissional realiza uma avaliação cuidadosa das lesões, utilizando exames clínicos, radiográficos e de imagem para

obter informações precisas sobre a extensão dos danos. Com base nessa avaliação, são planejadas as estratégias de tratamento mais adequadas para cada caso (REJEB et al., 2022).

O tratamento das lesões pode envolver diferentes abordagens, dependendo da gravidade e do tipo de lesão. Em casos de fraturas faciais, o dentista pode realizar procedimentos cirúrgicos para realinhar e fixar os ossos fraturados, utilizando placas, parafusos ou fios de sutura. Em situações de perda de dentes, são adotadas técnicas de reimplantação ou a instalação de implantes dentários para restaurar a função mastigatória e estética (ROCCIA et al., 2016).

Além do tratamento direto das lesões, a intervenção odontológica também inclui cuidados pós-operatórios e acompanhamento de longo prazo. Os profissionais acompanham a evolução do tratamento, realizam ajustes quando necessário e oferecem suporte emocional e psicológico às vítimas. Essa abordagem holística visa não apenas à recuperação física, mas também à melhoria da qualidade de vida das vítimas após o trauma (ROCCIA et al., 2016).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A intervenção odontológica desempenha um papel crucial no atendimento às vítimas de violência doméstica com lesões bucomaxilofaciais. Os profissionais odontológicos não apenas tratam as lesões físicas, mas também oferecem apoio emocional e psicológico às vítimas, colaboram com outros profissionais de saúde e fornecem cuidados de acompanhamento a longo prazo. Essa abordagem multidisciplinar e abrangente é fundamental para ajudar as vítimas a se recuperarem fisicamente e emocionalmente, contribuindo para a reconstrução de suas vidas após a violência doméstica.

REFERÊNCIAS

ALIBHAI, M. et al. A local 6-year retrospective review of maxillofacial injuries from domestic violence. Have we got it right? **British Journal of Oral and Maxillofacial Surgery**, v. 50, p. S64, 2012.

BOYES, H.; FAN, K. Maxillofacial injuries associated with domestic violence: experience at a major trauma centre. **British Journal of Oral and Maxillofacial Surgery**, v. 58, n. 2, p. 185–189, 2020.

LE, B. T. et al. Maxillofacial injuries associated with domestic violence. **Journal of Oral and Maxillofacial Surgery**, v. 59, n. 11, p. 1277–1283, 2001.

OLDING, J. et al. Penetrating trauma during a global pandemic: Changing patterns in interpersonal violence, self-harm and domestic violence in the Covid-19 outbreak. **The Surgeon**, v. 19, n. 1, p. e9–e13, 2021.

PEREIRA, A. et al. **Método Qualitativo, Quantitativo ou Quali-Quantitativo**. [s.l.: s.n.].

REJEB, M. B. et al. Facial fractures in post-revolution Tunisia as violence indicator: About 476 cases. **Annales de Chirurgie Plastique Esthétique**, v. 67, n. 1, p. 14–19, 2022.

REKAWEK, P. et al. Partner Violence During Pregnancy: The Role of an Oral and Maxillofacial Surgeon. **Journal of Oral and Maxillofacial Surgery**, v. 79, n. 2, p. 279–281, 2021.

ROCCIA, F. et al. An analysis of 711 victims of interpersonal violence to the face, Turin, Italy. **Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery**, v. 44, n. 8, p. 1025–1028, 2016.

SOUZA, M. R. F. et al. Oral and maxillofacial trauma in women assaulted by men: Systematic review and meta-analysis. **Journal of Stomatology, Oral and Maxillofacial Surgery**, v. 124, n. 1, Supplement, p. 101321, 2023.

TESTA, A. et al. Physical intimate partner violence and oral health problems during pregnancy. **The Journal of the American Dental Association**, v. 154, n. 4, p. 293–300.e1, 2023.

WONG, J. Y.-H. et al. Patterns, aetiology and risk factors of intimate partner violence-related injuries to head, neck and face in Chinese women. **BMC Women's Health**, v. 14, n. 1, p. 6, 2014.

¹E-mail: leilamicro@yahoo.com.br

²E-mail: draevelynfmelo@gmail.com

³E-mail: dr.cicerofeitoza@hotmail.com

⁴E-mail: s.j.savio@hotmail.com

⁵E-mail: iasminsoaresodt@gmail.com

⁶E-mail: marlucia.odontologia@gmail.com

⁷E-mail: analuteixeira2009@gmail.com

⁸E-mail: ana-paula8@hotmail.com

⁹E-mail: erikafseabra2009@hotmail.com

¹⁰E-mail: jacobgaiozo@gmail.com

¹¹E-mail: lorena.azazaz@gmail.com

¹²E-mail: cleisonphtattoo@gmail.com

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 21 98159-7352

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil